

Evolución Histórica de la *Commonwealth*: Breve Síntesis

Helbert López Sanguino

Resumen: Este trabajo ofrece un recorrido cronológico por la transformación constitucional del Imperio británico en la actual *Commonwealth*. A través del análisis de hitos legislativos clave, el texto documenta la transición desde el "gobierno responsable" en las colonias del siglo XIX hasta la soberanía plena establecida por el Estatuto de Westminster de 1931. Se examinan con rigor las particularidades de los Dominios de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica e Irlanda, así como la redefinición de la organización en 1949 tras la Declaración de Londres. El artículo concluye con la configuración actual de la Mancomunidad, destacando la posición de los 15 Reinos de la *Commonwealth* y la expansión de la membresía hacia estados sin vínculos históricos con el Reino Unido.

Abstract: This work offers a chronological overview of the constitutional transformation of the British Empire into the modern Commonwealth. Through the analysis of key legislative milestones, the text documents the transition from "responsible government" in 19th-century colonies to the full sovereignty established by the Statute of Westminster of 1931. It rigorously examines the particularities of the Dominions of Canada, Australia, New Zealand, South Africa, and Ireland, as well as the redefinition of the organization in 1949 following the London Declaration. The article concludes with the current configuration of the Commonwealth, highlighting the position of the 15 Commonwealth Realms and the expansion of membership to states with no historical ties to the United Kingdom.

Los Primeros Desarrollos: El Gobierno Responsable

A partir de mediados del siglo XIX, varias colonias británicas en Norteamérica, Sur de África y Australasia pobladas mayoritariamente por colonos de origen europeo se convirtieron en entidades políticas autónomas bajo la forma de “gobierno responsable” (a diferencia del “gobierno representativo”), el cual se basa en el principio de responsabilidad de los actos de gobierno ante el parlamento, que es el fundamento del sistema de democracia parlamentaria de Westminster. Bajo la modalidad de gobierno responsable, las legislaturas coloniales podían promulgar leyes acerca de todos los asuntos que no fueran asuntos exteriores, defensa y comercio internacional, permaneciendo estas potestades en manos del Parlamento británico. Entre 1848 y 1907, habían logrado la autonomía bajo la forma de gobierno responsable las siguientes colonias británicas:

Norteamérica

- 1848 — Provincia de Nueva Escocia
- 1848 — Provincia de Nuevo Brunswick
- 1848 — Provincia Unida de Canadá
- 1851 — Colonia de Isla del Príncipe Eduardo
- 1855 — Colonia de Terranova (gobierno responsable suspendido entre 1934 y 1949)

Australasia

- 1855 — Colonia de Nueva Gales del Sur
- 1855 — Colonia de Victoria
- 1856 — Colonia de Nueva Zelanda
- 1856 — Colonia de Tasmania
- 1857 — Provincia de Australia Meridional

- 1859 — Colonia de Queensland
- 1890 — Colonia de Australia Occidental

Sur de África

- 1872 — Colonia del Cabo
- 1893 — Colonia de Natal
- 1906 — Colonia de Transvaal
- 1907 — Colonia del Río Orange

En 1867 se creó el Dominio de Canadá en virtud del *Constitution Act, 1867* (originalmente promulgado como *British North America Act, 1867*) bajo la forma de una entidad autónoma federal descentralizada de tres colonias (“provincias”) británicas autónomas de la Norteamérica británica: Nueva Escocia (gobierno responsable desde 1848); Nuevo Brunswick (gobierno responsable desde 1848); y la entonces Provincia Unida de Canadá (gobierno responsable desde 1848), aunque el mismo *Constitution Act, 1867* estableció la división de la última en dos nuevas entidades federadas, las provincias de Ontario y Quebec. El *Constitution Act, 1867* entró en vigor el 1 de julio de 1867.

Las demás seis provincias y tres territorios actuales de Canadá se unirían a la federación o se formarían a partir de las entidades federadas o de otros territorios de la Norteamérica británica entre 1870 y 1999. En 1870, la Tierra de Rupert y el Territorio del Noroeste — territorios administrados por la compañía *Hudson's Bay Company (HBC)* bajo concesión real— se anexionaron a Canadá para formar los Territorios del Noroeste y se creó la provincia de Manitoba, la quinta provincia de Canadá. En 1871, la entonces colonia de Columbia Británica, en la costa noroeste, incluida toda la isla de Vancouver (antigua colonia que se había fusionado con Columbia Británica en 1866), se unió a la federación como la sexta provincia de Canadá. En

1873, la colonia autónoma de Isla del Príncipe Eduardo (gobierno responsable desde 1851) hizo lo mismo como la séptima provincia de Canadá.

En 1880, los Territorios Árticos Británicos fueron cedidos por el Gobierno británico a Canadá y se agregaron a los Territorios del Noroeste. Más tarde, grandes secciones de los Territorios del Noroeste se dividieron para formar nuevos territorios (Yukón en 1898 y Nunavut en 1999) y provincias (Alberta y Saskatchewan, ambas en 1905, la octava y novena provincias de Canadá, respectivamente), o se agregaron a provincias existentes (Manitoba, Ontario y Quebec, en etapas que terminaron en 1912).

En 1907, a la única colonia de la Norteamérica británica que quedaba, Terranova (gobierno responsable desde 1855), se le otorgó el estatus de Dominio, aunque a partir de 1934 tuvo su autogobierno suspendido y volvió a estar bajo la administración británica. En 1949, la isla de Terranova y su territorio continental asociado de Labrador se unieron a la federación como la décima provincia de Canadá.

En 1901 se creó la Mancomunidad de Australia en virtud del *Commonwealth of Australia Constitution Act, 1900* bajo la forma de una entidad autónoma federal descentralizada — siguiendo el precedente canadiense— de seis colonias británicas autónomas de Australasia con el nuevo estatus de estados: Nueva Gales del Sur (gobierno responsable desde 1855); Victoria (gobierno responsable desde 1855); Tasmania (gobierno responsable desde 1856); Australia Meridional (gobierno responsable desde 1857); Queensland (gobierno responsable desde 1859); Australia Occidental (gobierno responsable desde 1890); y sus respectivos territorios dependientes.

Nueva Zelanda, que se había convertido en una colonia británica autónoma separada de Nueva Gales del Sur en 1841 y recibido un gobierno responsable a partir de 1856 en virtud del

New Zealand Constitution Act, 1852, decidió no participar en la Mancomunidad de Australia. El *Commonwealth of Australia Constitution Act, 1900* entró en vigor el 1 de enero de 1901.

El Estatus de Dominio dentro del Imperio Británico

En la Conferencia Imperial de 1907, el estatus de “Dominio” como una entidad autónoma dentro del Imperio británico fue concedido por primera vez en forma oficial a Canadá y a la Mancomunidad de Australia. Otras dos colonias autónomas — Terranova (gobierno responsable desde 1855) y Nueva Zelanda (gobierno responsable desde 1856)— recibieron el estatus de Dominio ese mismo año por proclamación real.

La Singularidad de Sudáfrica

En 1910 se creó la Unión Sudafricana como un Dominio dentro del Imperio británico en virtud del *South Africa Act, 1909* bajo la forma de una entidad autónoma unitaria centralizada — al contrario de las federaciones descentralizadas de Canadá y Mancomunidad de Australia— de cuatro colonias británicas autónomas del Sur de África con el nuevo estatus de provincias: Provincia del Cabo (gobierno responsable desde 1872); Natal (gobierno responsable desde 1893); Transvaal (gobierno responsable desde 1906); y Estado Libre de Orange (gobierno responsable desde 1907). El *South Africa Act, 1909* contenía disposiciones para admitir potencialmente a Rodesia del Sur como una quinta provincia de la Unión Sudafricana, pero los colonos blancos de Rodesia del Sur rechazaron esta opción en un referéndum celebrado en 1922, recibiendo un gobierno responsable en 1923.

El *South Africa Act, 1909* entró en vigor el 31 de mayo de 1910 y fue la tercera ley aprobada por el Parlamento británico con el fin de unir varias colonias autónomas británicas, tras el *Constitution Act, 1867* (*British North America Act, 1867*) canadiense y el *Commonwealth of*

Australia Constitution Act, 1900 australiano. Cada una de las cuatro provincias sudafricanas tenía muchos menos poderes que las provincias canadienses o los estados australianos.

La Unión Sudafricana era una entidad política singular debido a que, pese a tener una población de origen europeo lo suficientemente grande como para justificar su estatus de Dominio y su autonomía bajo un gobierno responsable, sus políticas de segregación racial (que culminaron con la institucionalización del brutal régimen del *apartheid* a partir de 1948) excluían sistemáticamente a la población autóctona (y no autóctona) no blanca, que era ampliamente mayoritaria, una situación única que no era compartida por los demás Dominios.

La Cuestión Irlandesa

En 1922 se creó el Estado Libre Irlandés (*Saorstát Éireann*) como un Dominio dentro del Imperio británico en virtud del *Irish Free State Constitution (Session 2) Act, 1922* bajo la forma de una entidad autónoma unitaria centralizada que reunía 26 de los 32 condados en los que se dividía la isla de Irlanda. El *Irish Free State Constitution (Session 2) Act, 1922* fue complementado por el *Irish Free State (Consequential Provisions) Act, 1922* y se derivó del Tratado anglo—irlandés de 1921 que puso fin a la Guerra de Independencia de Irlanda (1919—1921), la cual culminó con la separación de Irlanda del Sur del Reino Unido después de siglos de dominio británico.

En 1920, la isla de Irlanda había sido dividida en dos territorios autónomos: Irlanda del Sur e Irlanda del Norte (*Government of Ireland Act, 1920*). El *Irish Free State Constitution (Session 2) Act, 1922* entró en vigor el 6 de diciembre de 1922, luego de que el Parlamento de Irlanda del Sur (*Third Dáil*), reunido como Asamblea Constituyente, aprobara una constitución para el Estado Libre Irlandés el 25 de octubre de 1922 (*Constitution of the Irish Free State Act, 1922*).

Irlanda del Norte, que estaba compuesta por los seis condados restantes, ejerció su derecho en virtud del Tratado anglo—irlandés de 1921 de optar por no participar en el nuevo Estado Libre Irlandés el 7 de diciembre de 1922 y siguió unida al Reino Unido — que pasó a denominarse oficialmente Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, frente a la anterior denominación de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, vigente desde 1801—. La creación del Estado Libre Irlandés y los compromisos asumidos en virtud del Tratado anglo—irlandés de 1921 llevaron al estallido de una guerra civil entre las facciones a favor y en contra del Tratado entre 1922 y 1923.

El Estatuto de Westminster de 1931: Los Dominios como Entidades Soberanas

En la Conferencia Imperial de 1926, se emitió la Declaración Balfour, por la cual el Reino Unido y los seis Dominios del Imperio británico a la fecha —Canadá, Terranova, Mancomunidad de Australia, Nueva Zelanda, Estado Libre Irlandés y Unión Sudafricana— acordaron que eran “Comunidades autónomas dentro del Imperio Británico, iguales en estatus, de ninguna manera subordinadas entre sí en ningún aspecto de sus asuntos internos o externos, aunque unidas por una lealtad común a la Corona, y libremente asociadas como miembros de la Mancomunidad Británica de Naciones”. El término *British Commonwealth of Nations* se adoptó oficialmente para describir las relaciones del Reino Unido y los seis Dominios.

Al año siguiente, el entonces monarca británico Jorge V fue declarado “Por la gracia de Dios, Rey de Gran Bretaña, Irlanda y los Dominios Británicos de Ultramar, Defensor de la Fe, Emperador de la India”. Este título sería utilizado por todos sus sucesores hasta 1947, año de la independencia de la India.

Los principios de igualdad y lealtad a la Corona establecidos en la Declaración Balfour emitida con motivo de la Conferencia Imperial de 1926 fueron reafirmados por la Conferencia

Imperial de 1930 y dieron origen al Estatuto de Westminster (*Statute of Westminster*), una ley aprobada el 11 de diciembre de 1931 por el Parlamento británico que formalizó en términos legales las relaciones entre el Reino Unido y sus Dominios.

El principal efecto del Estatuto de Westminster fue la eliminación de casi toda la autoridad del Parlamento británico para legislar sobre cualquier asunto concerniente a los Dominios, salvo a petición y con el consentimiento del Parlamento del Dominio. Las leyes británicas dejaron de ser extensivas a los Dominios, que adquirieron capacidad plena para legislar, incluso de manera contraria a la legislación británica. Por lo tanto, en virtud del Estatuto de Westminster, los Dominios se convirtieron en Estados soberanos constituidos como monarquías constitucionales parlamentarias por derecho propio dentro de la *Commonwealth*, con el monarca británico como jefe de Estado.

El Estatuto de Westminster se aplicó de forma diferenciada a los seis Dominios existentes a la fecha: en el caso de Canadá, Estado Libre Irlandés y Unión Sudafricana, se aplicó de forma inmediata, sin necesidad de ningún acto de ratificación por parte de los Parlamentos de dichos Dominios. Con respecto a la Mancomunidad de Australia, Nueva Zelanda y Terranova, se dispuso que sólo se aplicaría después de que los Parlamentos de dichos Dominios lo ratificasen, dándole reconocimiento formal.

Canadá

El Estatuto de Westminster se aplicó de forma inmediata en Canadá, sin necesidad de ningún acto de ratificación por parte del Parlamento canadiense. En 1949, el Parlamento británico otorgó al Parlamento canadiense poderes para enmendar parcialmente el *Constitution Act, 1867* a través del *British North America (Nº 2) Act, 1949*.

Mancomunidad de Australia

El Parlamento australiano ratificó el Estatuto de Westminster el 9 de octubre de 1942 (*Statute of Westminster Adoption Act, 1942*), pero con efectos retroactivos al 3 de septiembre de 1939, fecha a partir de la cual la Mancomunidad de Australia entró en la Segunda Guerra Mundial.

Nueva Zelanda

El Parlamento neozelandés ratificó el Estatuto de Westminster el 25 de noviembre de 1947 (*Statute of Westminster Adoption Act, 1947*). Ese mismo año, el Parlamento británico otorgó al Parlamento neozelandés, a solicitud de este último (*New Zealand Constitution Amendment (Request and Consent) Act, 1947*), plenos poderes para enmendar el *New Zealand Constitution Act, 1852* a través del *New Zealand Constitution Amendment Act, 1947*.

Unión Sudafricana

Aunque la Unión Sudafricana no estaba entre los Dominios que necesitaban ratificar el Estatuto de Westminster, el 22 de agosto de 1934 entró en vigor el *Status of the Union Act, 1934*, el cual proclamó la Unión Sudafricana como un “Estado soberano independiente”, eliminando cualquier poder residual del Parlamento británico para legislar con respecto al país.

Terranova

Terranova nunca adoptó el Estatuto de Westminster. En 1934, después de una serie de dificultades financieras debidas en parte a la Gran Depresión y a una ola de protestas contra el gobierno en 1932, Terranova renunció voluntariamente a su autonomía bajo la forma de gobierno responsable del que disfrutaba desde 1855 y a su estatus de Dominio concedido en 1907, convirtiéndose en un territorio gobernado por la Comisión de Gobierno de Terranova, un cuerpo

no elegido de funcionarios directamente subordinados al Gobierno británico en Londres, bajo la autoridad de un estatuto británico, el *Newfoundland Act, 1933*.

Pese a ello, Terranova siguió siendo considerado un Dominio *de facto* hasta 1948, año en que sus habitantes votaron en dos referéndums a favor de convertirse en la décima provincia de Canadá. Esto se logró bajo el *British North America Act, 1949 (Newfoundland Act, 1949)*, que entró en vigor el 31 de marzo de 1949.

Estado Libre Irlandés

La constitución del Estado Libre Irlandés de 1922 fue reemplazada por una nueva constitución redactada por el Parlamento irlandés y aprobada vía referéndum en 1937. La nueva constitución entró en vigor el 29 de diciembre de 1937, cuando el Estado tomó el nombre de “Irlanda” (*Éire*). La constitución de 1922 era considerada ampliamente como impuesta por el Gobierno británico, al estar íntimamente asociada con el Tratado anglo—irlandés de 1921, al cual se oponían muchos grupos políticos irlandeses y que había llevado una guerra civil entre 1922 y 1923. Desde 1932 en adelante, algunas disposiciones de la constitución de 1922 habían sido derogadas por el Parlamento irlandés, tales como el juramento de lealtad al monarca británico, las apelaciones al Comité Judicial del Consejo Privado del Reino Unido, el rol de la Corona británica y la figura del Gobernador General en representación del monarca británico, entre otras.

Dicho proceso culminó con la adopción de la nueva constitución de 1937 que, no obstante, no declaró explícitamente la república como forma de Estado, aunque introdujo varios elementos republicanos, tal como la figura de un presidente, a quien correspondía la mayoría de las funciones internas habituales de un jefe de Estado, como nombrar formalmente al gobierno y promulgar leyes. En tal sentido, la nueva constitución estableció una república parlamentaria *de*

facto, aunque en teoría Irlanda siguió siendo una monarquía parlamentaria con el monarca británico como jefe de Estado, al igual que los demás Dominios a la fecha.

El estatus *de jure* de Dominio permaneció hasta 1948, cuando el Parlamento irlandés aprobó el *The Republic of Ireland Act, 1948*, que entró en vigor el 18 de abril de 1949 y dispuso que el término “República de Irlanda” era la descripción oficial del Estado. El *The Republic of Ireland Act, 1948* eliminó todos los vínculos constitucionales entre Irlanda y Reino Unido, destituyendo formalmente al monarca británico como jefe de Estado, con lo que el país se retiró de la *Commonwealth*.

La Descolonización tras la Segunda Guerra Mundial: El Precedente de la India y la Redefinición de la *Commonwealth*

El rápido crecimiento del nacionalismo en otras partes del Imperio, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, sumado a las fuertes presiones por la descolonización a nivel internacional, produjo una larga serie de concesiones de independencia y requirió una redefinición de la *Commonwealth*. En 1947, la India británica alcanzó la independencia del Reino Unido bajo dos Estados soberanos, India y Pakistán (*Indian Independence Act, 1947*), ambos miembros de la *Commonwealth*. Los dos nuevos Estados fueron brevemente Dominios — India entre 1947 y 1950; y Pakistán entre 1947 y 1956—, los primeros con poblaciones mayoritariamente no europeas (sin tener en cuenta la singular posición de Sudáfrica, cuya política del *apartheid* excluía sistemática y opresivamente a las mayorías no blancas), al igual que Ceilán, que alcanzó la independencia del Reino Unido en 1948 y fue un Dominio entre 1948 y 1972.

En 1949, la India anunció su intención de convertirse en república. Según las reglas existentes, el país debería retirarse de la organización. Pero en una reunión de jefes de gobierno

de la *Commonwealth* —los primeros ministros del Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Unión Sudafricana, India, Pakistán y Ceilán— en Londres ese mismo año se emitió la Declaración de Londres, que estableció que la India podría continuar siendo miembro si aceptaba al rey británico como “símbolo de la libre asociación” a la *Commonwealth*.

La Declaración de Londres de 1949 sentó el precedente de que el republicanismo era compatible con la membresía en la organización, marcando el nacimiento de la *Commonwealth* moderna. En abril de 1949, el adjetivo “británico” se eliminó del título de la *Commonwealth* para reflejar su naturaleza cambiante. En 1950, la India adoptó una constitución republicana y se convirtió en una república parlamentaria, pero se mantuvo como miembro de la *Commonwealth*.

En 1952, los Dominios de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Unión Sudafricana, Pakistán y Ceilán se convirtieron en Reinos de la Mancomunidad (*Commonwealth Realms*), en los que el Soberano ya no reinaba como monarca británico, sino como rey de cada nación por derecho propio. En 1956, Pakistán adoptó una constitución republicana y se convirtió en una república parlamentaria islámica, pero se mantuvo como miembro de la *Commonwealth*.

En 1961, el *Status of the Union Act, 1934* de la Unión Sudafricana fue derogado por una nueva constitución republicana redactada por el Parlamento sudafricano y aprobada vía referéndum —limitado a los votantes blancos— en 1960 durante el auge del régimen del *apartheid*, por la que la Unión Sudafricana se convirtió en una república parlamentaria (República de Sudáfrica) y se retiró de la *Commonwealth*. El *Republic of South Africa Constitution Act, 1961* entró en vigor el 31 de mayo de 1961. El país se reincorporó nuevamente a la organización el 1 de junio de 1994, tras las primeras elecciones democráticas posteriores al *apartheid*.

En 1971, la provincia de Bengala Oriental/Pakistán Oriental se independizó de Pakistán tras una sangrienta guerra de liberación bajo el nombre de Bangladés y adoptó una constitución republicana al año siguiente, convirtiéndose en una república parlamentaria. En 1972, Ceilán adoptó una constitución republicana que cambió el nombre del país a Sri Lanka, convirtiéndose en una república parlamentaria. Estos dos Estados, sin embargo, se mantuvieron como miembros de la *Commonwealth*.

En la década de 1980, Canadá (*Canada Act, 1982 (UK) / Constitution Act, 1982 (Schedule B)*), Australia (*Australia Act, 1986 (AU) / Australia Act, 1986 (UK)*) y Nueva Zelanda (*Constitution Act, 1986*) rompieron los vínculos constitucionales residuales con el Reino Unido, incluyendo la potestad del Parlamento británico de legislar sobre dichos Estados a solicitud y con el consentimiento de los respectivos Parlamentos.

El *Canada Act, 1982 (UK)* y el *Australia Act, 1986 (UK)* otorgaron a los Parlamentos canadiense y australiano, respectivamente, plenos poderes para enmendar las constituciones de Canadá y Australia. La capacidad plena de enmendar la constitución de Nueva Zelanda ya había sido otorgada al Parlamento neozelandés en 1947 en virtud del *New Zealand Constitution Amendment Act, 1947*, mientras que el Parlamento canadiense tenía desde 1949 poderes para enmendar parcialmente la constitución de Canadá en virtud del *British North America (Nº 2) Act, 1949*.

La *Commonwealth* en la Actualidad

La membresía de la Commonwealth creció dramáticamente en el transcurso de la segunda mitad del siglo XX en adelante, cuando antiguas dependencias del Reino Unido alcanzaron la soberanía, muchas de ellas como repúblicas o monarquías constitucionales con sus

propios monarcas, al igual que otros territorios bajo el control de los antiguos Dominios de Australia (Nauru y Papúa Nueva Guinea), Nueva Zelanda (Samoa) y Sudáfrica (Namibia).

La mayoría de los territorios a los que se les concedió la independencia eligieron la membresía de la *Commonwealth*, y la organización ha ido creciendo hasta incluir a Mozambique (1995), Ruanda (2009), Togo y Gabón (2022), países que nunca formaron parte del Imperio Británico, ni estuvieron bajo el control de ningún otro miembro. En la actualidad, la *Commonwealth* está conformada por 56 Estados soberanos, de los cuales 15 reinos de la *Commonwealth* (*Commonwealth Realms*) —monarquías constitucionales que reconocen al monarca británico como su jefe de Estado—; cinco monarquías con monarcas propios; y 36 repúblicas.

En la actualidad, Canadá, Australia y Nueva Zelanda son los únicos entre los Dominios primigenios que permanecieron como miembros de la *Commonwealth* vinculados a la Corona británica, es decir: en calidad de monarquías constitucionales que siguen teniendo al monarca británico como jefe de Estado. Un estatus constitucional que, a 1 de enero de 2025, comparten con el Reino Unido y otros 11 Estados postcoloniales, ocho de ellos en el Caribe —Antigua y Barbuda, Granada, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Jamaica, Bahamas y Belice— y tres en el Pacífico: Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón y Tuvalu.

Anexo: Estados Miembros de la *Commonwealth* (A 1 de enero de 2025)¹

Europa	Asia	Oceanía	Américas	África
Reino Unido (M-RC)	Bangladés (R)	Australia (M-RC)	Antigua y Barbuda (M-RC)	Botsuana (R)
Chipre (R)	Brunéi (M)	Fiyi (R)	Bahamas (M-RC)	Camerún (R)
Malta (R)	India (R)	Kiribati (R)	Barbados (R)	Esuatini (M)
	Malasia (M)	Nauru (R)	Belice (M-RC)	Gabón (R)
	Maldivas (R)	Nueva Zelanda (M-RC)	Canadá (M-RC)	Gambia (R)
	Pakistán (R)	Papúa Nueva Guinea (M-RC)	Dominica (R)	Ghana (R)
	Singapur (R)	Samoa (R)	Granada (M-RC)	Kenia (R)
	Sri Lanka (R)	Islas Salomón (M-RC)	Guyana (R)	Lesoto (M)
		Tonga (M)	Jamaica (M-RC)	Malawi (R)
		Tuvalu (M-RC)	San Cristóbal y Nieves (M-RC)	Mauricio (R)
		Vanuatu (R)	San Vicente y las Granadinas (M-RC)	Mozambique (R)
			Santa Lucía (M-RC)	Namibia (R)
			Trinidad y Tobago (R)	Nigeria (R)
				Ruanda (R)
				Seychelles (R)
				Sierra Leona (R)
				Sudáfrica (R)
				Tanzania (R)
				Togo (R)
				Uganda (R)
				Zambia (R)

¹ (M-RC) Reinos de la *Commonwealth*: Estados que reconocen al monarca británico como jefe de Estado. (M) Monarquías con monarcas propios. (R) Repúblicas.

The Commonwealth

Entre los 56 Estados soberanos miembros de la *Commonwealth* en la actualidad, 15 son Reinos de la *Commonwealth* (*Commonwealth Realms*), es decir, monarquías constitucionales que reconocen al monarca británico como su Jefe de Estado. Aunque el Jefe de Estado es compartido, los Reinos de la *Commonwealth* son Estados soberanos e independientes, unidos sólo en virtud de su conexión y lealtad voluntaria a la Corona británica. En todo ellos, a excepción del Reino Unido, el monarca es representado por un gobernador general.

**LOS 15 REINOS DE LA
*COMMONWEALTH***
Situación a 1 de enero de 2025

Referencias Bibliográficas

Hall, H. (1953). The British Commonwealth of Nations. *American Political Science Review*. 47. 10.2307/1951121.

Wiseman, H. (1965). *Britain and the Commonwealth*. Routledge.
10.4324/9781032700274.

Valkoun, J. (2021). The Road to the Statute of Westminster. In: *Great Britain, the Dominions and the Transformation of the British Empire, 1907–1931: The Road to the Statute of Westminster* (pp. 235-278). 10.4324/9781003129479-6.

Roiron, V. (2024). The Commonwealth Realms: A Thorn in the Side of the British Monarchy? *Recherches anglaises et nord-américaines*. 58. 113-134.
10.4000/11uzh.

McKeever, A. (2025). ¿Qué es la Commonwealth? *Historia National Geographic*.

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/que-es-la-commonwealth_24245

The Commonwealth. <https://thecommonwealth.org/>